

COMPARAÇÃO ENTRE OPERADORES SIFT E ORB PARA REGISTRO DE IMAGENS DE CÂMARA MULTIESPECTRAL COM MÚLTIPLAS LENTES

ANDRESSA YIDA PINHEIRO DE SOUZA¹
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI²

¹ Bolsista Fapesp TT3 – Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – andressa.yida@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – a.tommaselli@unesp.br

Em sensoriamento remoto, a qualidade do registro entre imagens interfere diretamente na acurácia das técnicas de classificação [1], utilizadas em várias aplicações, como monitoramento em agricultura e floresta. Objeto de estudo nas áreas de Fotogrametria Digital e de Visão Computacional, a técnica de registro de imagens dispõe de vários algoritmos para a detecção e descrição de pontos-chave (*keypoints*) e para a correspondência entre esses pontos. O presente estudo tem como objetivo comparar a performance de dois algoritmos de detecção e extração de pontos-chave, o SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) e o ORB (Oriented fast and Rotated Brief) disponíveis na biblioteca para visão computacional e aprendizado de máquina OpenCV (Open Source Computer Vision Library), e que podem ser empregados para o registro de imagens com uma transformação de homografia. A câmara utilizada neste estudo é adaptada com filtros e combinações de múltiplas lentes, de forma a produzir imagens de 14 bandas espectrais. As seis cabeças ópticas adquirem a mesma cena instantaneamente em um único disparo, compondo um quadro único com seis quadrantes [2]. Devido ao processo de construção das lentes, as distorções são similares, o que simplifica o processo de registro. O conjunto de dados utilizado corresponde à imagens aéreas de um aerolevante realizado em área de pesquisa em fazenda da Usina São Martinho, município de Barrinha (SP), em 2023.

Figura 1 – Quadrantes de uma imagem e respectivas bandas espectrais.

Fonte: Autores.

O algoritmo SIFT [3] baseia-se na extração de características invariantes, que não sofrem alterações quando aplicadas mudanças de escala, rotação ou iluminação sobre a imagem. O processo é desenvolvido em quatro passos: detecção de extremos no espaço-escala, localização dos pontos-chave, atribuição de orientação aos pontos-chave e elaboração dos descritores. O algoritmo ORB [4], por sua vez, utiliza o detector FAST (Features from Accelerated Segment Test) com algumas modificações para encontrar os pontos-chave. O FAST é um algoritmo de detecção de cantos que utiliza como parâmetro a diferença de intensidade entre o píxel central e os pixels em uma vizinhança circular [5]. Para a construção dos descritores, o ORB utiliza o algoritmo BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features), também com algumas modificações. Neste operador o vetor dos descritores é resultado de um conjunto de testes binários de intensidade aplicados a pares de pixels considerando um fragmento da imagem. Para a etapa de correspondência de pontos com o SIFT foi utilizado um algoritmo baseado na busca de vizinhos mais próximos denominado FLANN (Fast

Library for Approximate Nearest Neighbors), com múltiplas árvores-KD (KD-Tree) randomizadas [6] [7]. Já com o ORB foi utilizada a técnica de busca por força bruta (Brute-Force Matcher), que seleciona um vetor descritor do conjunto em uma primeira imagem e o compara com todos os vetores descritores no segundo conjunto da segunda imagem, utilizando o cálculo de distância, retornando a correspondência mais próxima [8]. Encontrados os pontos homólogos, é possível aplicar a transformação geométrica às imagens. O método aqui utilizado corresponde à transformação projetiva ou homografia 2D com oito parâmetros. A homografia mapeia os pontos x_i de um plano para seus correspondentes x_i' , no outro plano, através de uma matriz H chamada de matriz de homografia, de forma que: $Hx_i = x_i'$, para cada i . As coordenadas dos pontos são expressas em coordenadas homogêneas [9] [10]. A função da biblioteca OpenCV para determinar a homografia, *findHomography*, é combinada com um método de estimação para determinar quais correspondências devem ser consideradas no cálculo da homografia, os chamados *inliers*, a fim de evitar falsas correspondências, ou *outliers*. O método aqui utilizado foi o RANSAC (Random Sample Consensus)[9]. O processo do registro é finalizado quando a função *warpPerspective* computa os pixels na nova imagem (registrada) aplicando a transformação perspectiva com os parâmetros previamente determinados. Os testes consistiram em aplicar as matrizes de homografia calculadas a partir de uma imagem selecionada com feições bem definidas para registrar as demais imagens do bloco. As bandas centrais de cinco quadrantes – 490nm, 525nm, 550nm, 570nm e 850nm – da imagem de referência foram extraídas e comparadas com a banda central do quadrante 6, correspondente à banda 560 nm. Os pontos homólogos cujas diferenças de coordenadas após a transformação excedem um limiar, são eliminadas como falsas correspondências, uma vez que as imagens em questão tratam-se de bandas com co-registro aproximado, apresentando discrepâncias de poucos pixels. Um percentual relativo às melhores correspondências, isto é, aquelas cujas distâncias entre os descritores são as menores, é retido e compõe a base para o cálculo da homografia. Ao fim, tem-se uma matriz de homografia para cada quadrante. As demais imagens têm suas bandas extraídas e transformadas cada qual com a matriz de homografia correspondente ao seu quadrante. Foram comparados os resultados das homografias cujos parâmetros foram calculados a partir do uso do ORB e do SIFT. A avaliação dos resultados se deu pela extração e correspondência de pontos chave entre a imagem-alvo (banda registrada) e sua imagem de referência (banda 560 nm) e a estimativa das discrepâncias entre as coordenadas dos pontos homólogos nas duas imagens. A Tabela 1 apresenta as estatísticas sobre as discrepâncias entre coordenadas para quatro imagens, registradas com ORB e SIFT. As médias de cada imagem totalizam os resultados das 5 bandas investigadas.

Tabela 1 – Médias das discrepâncias entre coordenadas da imagem-alvo e imagem de referência, em pixels, registradas com ORB e SIFT, para as cinco bandas centrais, em quatro imagens exemplo.

	Imagem 1 DSC03523		Imagem 2 DSC03765		Imagem 3 DSC03953		Imagem 4 DSC04194		Final	
	ORB	SIFT	ORB	SIFT	ORB	SIFT	ORB	SIFT	ORB	SIFT
Média em x, (pixels)	-0,936	-0,971	-1,041	-1,084	0,877	0,799	0,877	0,799	-0,056	-0,114
Média em y (pixels)	-0,498	-0,644	0,529	0,380	0,877	1,025	1,134	1,025	0,511	0,446
Desvio padrão (pixels)	0,293	0,252	0,322	0,297	0,367	0,325	0,367	0,325	0,337	0,300
RMSE (pixels)	0,885	0,920	1,057	1,003	1,278	1,191	1,278	1,191	1,125	1,076

As homografias foram calculadas com superabundância de pontos-chave, tendo em vista que, mesmo após filtragem, o número médio de pontos-chave das bandas da referência foi 1493, sendo que a menor quantidade exibida foi de 620 pontos, para a amostra dada. As médias dos RMSEs das bandas 525 nm, 570 nm e 850 nm foram mais altas, de aproximadamente 1,5 pixel, para ambos os algoritmos. Na banda 850 nm foram registradas as maiores discrepâncias, com as máximas chegando a 3 pixels. Isto pode ser explicado pela significativa diferença de resposta espectral entre a banda 850 (Infravermelho) e a banda de referência (560) ou por pequenas diferenças nas distorções das lentes. Em geral, nota-se que o registro com o SIFT apresentou RMSE médios um pouco menores que os obtidos com ORB – 1,12 pixel contra 1,07 –, um desempenho 4,4% melhor. Essa é uma diferença muito pequena e não deve impactar nos produtos finais de ambos. Já em termos de custo computacional, para a extração de 5000 pontos-chave em cada uma das 6 bandas centrais recortadas e extraídas das 4 imagens consideradas, o SIFT apresentou tempo médio de 1,67 s cada, enquanto o ORB utilizou 0,22 s (especificações do sistema: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 24 GB RAM). Isto é, o ORB foi cerca de 7,6 vezes mais rápido que o SIFT. Conclui-se que para imagens aéreas de câmara multiespectral, com redundância de pontos-chave, podemos considerar os dois algoritmos como equivalentes, do ponto

de vista da precisão de localização, mas o SIFT apresenta um custo computacional maior em relação ao ORB. Neste trabalho não foram consideradas as distorções das lentes, uma vez que os efeitos para as lentes são muito similares, com diferenças subpixel. A simples aplicação da homografia não foi suficiente para gerar um registro satisfatório em todas as imagens, uma vez que as discrepâncias podem superar 1 píxel em algumas situações. Este resultado levanta a hipótese de que o sensor da câmara possa apresentar um pequeno deslocamento em decorrência da vibração durante o voo ou pequenas variações de alinhamento entre os eixos ópticos de cada uma das seis lentes durante o voo. Outra possibilidade é de que pequenas diferenças nas distorções das lentes causem estas discrepâncias. Para trabalhos futuros, recomenda-se investigar as diferenças nas geometrias internas das câmaras e considerar uma correção prévia das distorções seguida de uma nova calibração após o registro. Também é recomendado estudar uma adaptação do modelo de homografia para permitir o cálculo de correções individuais para cada imagem.

Palavras-chaves: registro de imagens, sensoriamento remoto, SIFT, ORB.

Referências

- [1] HONG, G.; ZHANG, Y. The image registration technique for high resolution remote sensing image in hilly area. In: **IEEE/ISPRS 3rd International Symposium**. 2005.
- [2] TOMMASELLI, A. M. G. et al. Geometric performance of a camera with single sensor and multiple heads. **The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. 43, p. 389-396, 2020.
- [3] LOWE, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. **International Journal of Computer Vision**, v. 60, p. 91-110, 2004.
- [4] RUBLEE, E. et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF. In: **2011 International Conference on Computer Vision**. Ieee, 2011. p. 2564-2571.
- [5] ROSTEN, E.; DRUMMOND, T Machine learning for high-speed corner detection. In: **Computer Vision–ECCV 2006: 9th European Conference on Computer Vision**, Graz, Austria, May 7-13, 2006. Proceedings, Part I 9. Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 430-443.
- [6] MUJA, M.; LOWE, D. G. Fast approximate nearest neighbors with automatic algorithm configuration. **VISAPP (1)**, v. 2, n. 331-340, p. 2, 2009.
- [7] OPENCV. Flann. OpenCV Documentation. 2024. Disponível em: <https://docs.opencv.org/3.4/db/d18/classcv_1_1flann_1_1GenericIndex.html>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- [8] OPENCV. Feature matching. OpenCV Documentation. 2024. Disponível em: <https://docs.opencv.org/3.4/dc/dc3/tutorial_py_matcher.html>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- [9] HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. Multiple view geometry in computer vision. 2 ed. New York: **Cambridge University Press**, 2003.
- [10] OPENCV. Basic concepts of the homography explained with code. 2024. Disponível em: <https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html>. Acesso em: 18 jul. 2024.